

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

KESEHATAN BANK BERDASAR RGEC DAN KINERJA (STUDI KASUS PADA BANK KONVENSIONAL DI BURSA EFEK INDONESIA)

Sutrisno

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

sutrisno@uii.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Risk Profile

Banking Performance

Non-Performing Loan

Loan to Deposit Ratio

DOI:

10.5281/zenodo.1470961

ABSTRAK

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, kesehatan bank di Indonesia dinilai berdasarkan *risk profile*, *good corporate governance*, *earning and capital* (RGEC). Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *risk profile*, GCG, *earning* dan *capital* terhadap kinerja bank. Kinerja bank diukur dengan ROA dan *risk profile* terdiri dari risiko kredit (NPL) dan risiko likuiditas (LDR), GCG diukur dengan nilai *self-assessment*, *earning* diukur dengan BOPO dan *capital* diukur dengan CAR. Populasi pada penelitian ini adalah bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan selama empat tahun (2014 – 2017). Alat analisis yang digunakan regresi berganda dengan bantuan pemrograman data SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan risiko kredit (NPL) dan permodalan (CAR) tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, sedangkan risiko likuiditas (LDR) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja perbankan serta BOPO berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap kinerja perbankan. *Good corporate governance* (GCG) juga mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja bank

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.